

National Journal of Hindi & Sanskrit Research

ISSN: 2454-9177

NJHSR 2021; 1(37): 35-37

© 2021 NJHSR

www.sanskritarticle.com

सरोज महानन्द

अध्यापक, भीम भोई महाविद्यालय,
रेडाखोल, सम्बलपुर, ओडिशा

महाकवि भवभूति के नाटकों में परोपकार की भावना

सरोज महानन्द

मानवतावाद के परिशीलन से परोपकार का स्थान स्वतन्त्र है। अगर सम्यक् रूप से विचार किया जाये तो परोपकार वैयोक्तिक जीवनमूल्य का आधार है। परोपकार का तात्त्विक अर्थ है औरों के प्रति सहयोगी भाव रखना और दूसरे की भलाई करना। इस शब्द की उत्पत्ति पृ-धातु से अप कर्तरि भावे 'क' से हुई है। संस्कृत साहित्य में अनेक स्थान पर परोपकार का सिद्धान्त दिखाई देता है। महाकवि भर्तृहरि ने अपने कृतियों में परोपकार का जीवन्त परिचित्रण किये हैं। उन्होंने परोपकार की दृष्टि से मनुष्यों की चार श्रेणी विभाग करते हुए कहा है - पराये हित के लिए जो अपने हित का ध्यान नहीं रखते हैं वे उत्तम जो अपने हित को विना कुछ हानि किये ही औरों का हित करते हैं। वे सामान्य और जो आपने भलाई के लिए औरों के हित की नष्ट करते हैं वे अधम हैं। मनुष्य नामधारी है पर जो अर्थ ही पराये हित की हानि करते हैं उनकी हम क्या कहने ही जानते हैं।

सज्जन की प्रकृति परोपकार परायण ही होती है- "सन्तः स्वयं परहिते विहितामि योगाः"^२ सज्जन जन समृद्धि पाकर उदधन नहीं होते उनका स्वभाव परोपकारी होता है। "अनुसृता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारणम्"^३। करुणामय पुरुषका शरीर परोपकार से शोभित होता है चन्दन लगाने से नहीं- "विभातिकायः करुणाकुलानां परोपकारेण न तु चन्दनेन"^४। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करता वह व्यर्थ जन्म लेता है और मरता है- "सञ्जातवयर्थपक्षाः परहितकरणे नोपरष्टान्त चाधो, ब्रह्माण्डोदुम्बरान्तमशकवदपरे जन्तुओंजात नष्टाः"^५। सज्जन पुरुष परोपकार करते हुए अपना कार्य साधन करते हैं- "स्वार्थान् सम्पादयन् जो वितत पृथुतराराम्भयत्वा परार्थे"^६। अपने उपकारों द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करनेवाले सन्त जन संसार में कितने हैं- "त्रिभौवनमुपकारश्रेणिमः प्रीणयन्त सन्ति सन्तः कियन्तः"^७। भर्तृहरि के इन कथनों से जीवन में परोपकार के महत्त्व की पुष्टि होती है।

पुराणों में परोपकार पुण्य का हेतु माना गया है- "अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्"। महात्मा तुलसीदास ने भी परोपकार का अद्वितीय धर्म स्वीकार किया है- "परहित सरसि धरम नहीं भाई। परपीडा सम नहीं अधमाई।" नाट्यशास्त्री की दृष्टि से नायक-नायिकाओं के सामान्य गुण लक्षणों में से त्यागी, कृति और शास्त्र चक्षुश्च धार्मिकः आदि स्वभाव गुणों में परोपकार गुण भी अन्तर्निहित है। त्यागवृत्ति, शास्त्रबुद्धि और धार्मिक भावना के अभाव में परोपकार के कार्य व्यवहार का निर्वाह होना कठिन है।

भारतीय मनीषों ने मानव जीवन के लिए दो मार्ग श्रेय और प्रेय निर्दिष्ट किये हैं। श्रेय और प्रेय परस्पर मिले हुए से मनुष्य के पास आते हैं।

Correspondence:

सरोज महानन्द

अध्यापक, भीम भोई महाविद्यालय,
रेडाखोल, सम्बलपुर, ओडिशा

उन दोनों को बुद्धिमान् पुरुष भलि प्रकार विचार कर अलग-अलग करता है। विवेकी पुरुष प्रेय के सामने श्रेय का ही वरण करता है किन्तु सामान्य जन योग-क्षेम के निमित्त से प्रेय का वरण करता है इनमें प्रेय स्वहित के साथ परहित साधन और श्रेय स्वहित का त्याग कर परहित की सिद्धि करता है- आत्मा का परमात्मा से मिलन का मार्ग प्रशस्त करता है - परमार्थ के लिए स्वार्थ का परित्याग सिखाता है। प्रियमार्गी स्वहित के साथ परहित का साधन करनेवाला मनुष्य होने से सामान्य कोटि का होता है और श्रेय मार्ग परहित के लिए स्वहित का त्याग करनेवाला व्यक्ति उत्तम कोटि का होता है।

भवभूति के नाटकों में राम श्रेय को ही वरेण्यता देते हैं और नायक माधव प्रेय का आश्रय लेता है। भवभूति के रचना संसार में परोपकारक जीवन मूल्य पर आधारित चरित्रों की कार्यावस्थायें हमें परिलक्षित होती है। महावीरचरित में धर्म का निर्वाह उत्तररामचरित में करुणा का प्रवाह और मालतीमाधव में प्रेम-मैत्री का सञ्चार परोपकार धर्म के माध्यम से ही दृष्टिगोचर होता है। अपने सुख की चिन्ता न करते हुए प्रजा के यित के लिए प्रतिदिन कष्ट उठाना- "स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यते लोकहेतोः, शमयति परितापं ह्याययां संश्रितानाम्"^७ राजधर्म मूल आधार है।

महावीरचरित और उत्तररामचरित के नायक राम अविरतु पुण्यकार्यपरायण, पवित्र कीर्ति महाभाग्य रघुवंशीयों के वंश में उत्पन्न है। 'स्वसुखनिरभिलाष'^८- राम विश्वामित्र यज्ञ की निर्विघ्न की पूर्ति के लिए सजाग होकर सनद्ध है। परहित परमार्थ में बाधक ब्रह्मद्रोही दुष्ट राक्षसों सुबाहु मारीच का संहार करते हैं। नायक राम अथर्वण अभिचार विधि की तरह सभी ब्रह्मद्रोहियों को मार रहे हैं - "ब्रह्मद्विषो ह्येष निहन्ति सर्वानाथर्वणस्तीव्र इवामिसारः"^९।

इक्ष्वाकुणां कुलधनमिदं यत्समाराधनीयः।

कृत्सनो लोकस्तदिह विषये किं स वत्सः करोतुम्।^{१०}

इक्ष्वाकुवंशीय राजाओंका यह कुल क्रमागत धन अर्थात् धन के समान रक्षणीय व्रत है कि समस्त प्रजा का हित रञ्जन किया जाना चाहिए। भवभूति के राम सबकी दृष्टि में इसी व्रत का पालन कर रहे हैं। लोकहित साधन में स्वहित की अभिलाषा से रहित परोपकार व्रत के साधन नायक है।

विवेकी नायक राम प्रेय की अपेक्षा स्वहित की तुलना में श्रेय को परहित को ही महत्त्व देते हैं, यहाँ तक की योगक्षेम के निमित्त से प्रेय का त्याग करने को भी तत्पर हैं। लोकोपकार के लिए श्रेय का वरण और प्रेय का परित्याग करने की वह घोषणा करके सभी गुरुजनों को आश्वस्त करते हैं - लोकानुरञ्जन के लिए स्नेह, दया, सुख और सीता का भी परित्याग करते हुए मुझे कोई व्यथा नहीं

होती है-

स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि।

आराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा।^{११}

अनुजों सहित नायक राम श्रेयसिद्धिके साधक है- उनकी पुष्टि महावीरचरितमें दशरथ पुत्र राम, लक्ष्मण का परिचय पाकर राजा कुशध्वज के इस कथन से होती है कि ऋष्यशृङ्ग उपचारों से दशरथ ने किसी तरह चार पुत्र प्राप्त किये है जो प्रकाशमान ब्रह्मचर्य के द्वारा श्रेय सिद्धि में लगे हुए है-

"दीप्तस्य श्रेयसः पारकामाश्रित्वारोऽपि ब्रह्मचर्यं चरन्ति।"^{१२}

नायक राम के समक्ष यह आदर्श है कि किसी भी उपाय से लोकानुरञ्जन ही सज्जनों का व्रत है जिस पिता ने मुझे तथा प्राणों को छोड़ते हुए पूरा किया है-

सतां केनापि कार्येण लोकस्याराधनं व्रतम्।

यत्पूरितं हि तातेन मां च प्राणांश्च मुञ्चताम्।^{१३}

सन्त अपने आप दूसरोंकी भलाई करते हैं। महावीरचरित में ऋषि विश्वामित्र स्वभावतः विजयी राम के पराक्रम को अस्त्रों से बढ़ाने और संसार की भलाई का निदान सीता को मिलाने के लिए रावण वंश के विनाश के उपयुक्त पात्र राम को धनुष और अनुज के साथ अपने यहाँ ले आते हैं-

विजयिसहजमस्त्रैर्वीर्यमुच्छ्राययिष्यञ्जग-

दुपकृतिबीजं मैथिलीं प्राणयिष्यन्।

दशमुखकुलघातक्ष्माध्यकल्याणपात्रं

धनरनुजसहायं रामदेवं निनायाम्।^{१४}

अपनी समग्र सामर्थ्य और सिद्धिका उपयोग, परोपकार के लिए करना श्रेयमार्ग को प्रशस्त बनाना ऋषि-मुनियों का स्वभाव होता है। तुरीयमेधाग्रि, पञ्चम आम्नाय, जङ्गमतीर्थ, मूर्तिसञ्चर धर्म के समान ऋषि विश्वामित्र सिद्धाश्रम में रहते हुए अनुज और धनुष सहित रामदेव के माध्यम से संसार की भलाई के लिए परोपकार परमार्थ धर्म का स्वतः ही निर्वाह करते हैं।

व्यथित प्राणियों का उद्धार करनेवाले, महान् उपकारी, महाप्रभावशाली मरुततनय हनुमान्के पराक्रम उपकारसे समस्त लोकसहित रामदेव भी कृतार्थ हैं-

"यस्य बीर्येण कृतिनो वयञ्च भवनानि च।"^{१५}

मालतीमाधव में नायक माधव और नायिका मालती के लोकसम्मत प्रेम हित की पूर्तिके लिए मित्र का उपकार करने के लिए परिव्रजिका भगवती कामन्दकी अपनी तप, साधना, समर्पण और प्राण अर्पण तक करनेके लिए कृत सङ्कल्प है। उपकार धर्म के निर्वाह के लिए वह सब कुछ न्योछावर करने को तत्पर है

क्योंकि उससे एक परमार्थ सम्पन्न होगा। सन्यासिनी कामन्दकी परहित धर्म के निर्वाह के प्रति पूर्ण आस्था एवं दृढता प्रकट हुई कहती है-

यन्मां विधेयविषये सम्भवान्नियुक्ते
स्नेहस्य तत्फलमसौ प्रणयस्य सारः।
प्राणैस्योमिरथवामिमत्तं मदीयै
कृत्यं घटेत सुहृतो यति तत्कृतं स्यात्॥^{१६}

नायक माधव, नायिका मालती के मिलन का कार्य मङ्गल विवाहयज्ञ के रूप में भगवती कामन्दकी स्वीकार करती है। यहाँ श्रेय अनुष्ठान की साधिका प्रेय सन्दान की योजिका का दायित्व निर्वाह कर रही है। ऋषि विश्वामित्र की श्रेयसिद्धि नायक राम के प्रेय बीज को परमार्थ में संलग्न कर श्रेय की पुष्टि करती है तो सन्यासिनी भगवती कामन्दकी की श्रेयसाधन नायक-नायिका माधव-मालती के प्रेममार्ग को प्रशस्त करने में उद्यत हैं। इस प्रकार अलौकिक और लौकिक परमार्थ की सिद्धि के लिए ही भवभूति के तपस्वी चरित्र अपना योगदान करते हैं।

मालतीमाधव में भगवती कामन्दकी ने स्नेह, प्रेम, करुणा और मैत्री जैसे परहित धर्म के निर्वाह के लिए पतस्या की रिस्त और प्राणोंकी ऊर्जा को भी अर्पित करने का दृढ सङ्कल्प लिया तो उत्तररामचरित में श्रेय की सिद्धि के लिए परहित के लिए अपने हित का बलिदान करने के लिए नायक राम को ऋषि विश्वामित्र, वसिष्ठ आदि समर्थ बनाते हैं और यह प्रेय को स्नेह, दया सुख और सीता का भी परित्याग करने के लिए तत्पर है। इस प्रकार पारमार्थिक दृष्टि से श्रेयमार्ग और लौकिक दृष्टि से प्रेयमार्ग की पुष्टि में तप साधना की सामर्थ्य पर हित की साधना को समर्थ बनाती है और दोनों मार्गों में परोपकार को प्रतिष्ठित करती है।

श्रोत्रिय ब्रह्मणों की समस्त साधना सर्वहित की पूर्ति में संलग्न होती है। मालतीमाधव के सूत्रधार श्रोत्रिय ब्रह्मणों के व्यापक परोपकार धर्म का परिचय देते हुए कहना है-

ते श्रोत्रियस्तत्त्वविनिश्चयाय भूरि श्रुतं शाश्वतमाद्रीयन्ते।
इष्टाय पूर्ताय च कर्मणेश्चान् दारानपत्याय पतोऽर्थमायुः॥

इस प्रकार तत्त्व निर्णयके लिए श्रवण, परहितसाधक यज्ञ एवं पूर्वकर्मोंके अनुष्ठान के लिए धन, सात्त्विक सन्तान के लिए पत्नी और जीवन पर्यन्त परोपकार धर्म का निर्वाह करने के लिए आयु का उपयोग करना श्रोत्रिय ब्रह्मणों के व्यवहार में है।

उपर्युक्त विवेचन में हम यह पाते हैं कि भवभूति के नाटकों में परोपकारक जीवन मूल्यों के अनुरूप पात्रों के कार्य व्यापार सञ्चालित होते हैं। स्वहित के साथ परहित और परति के लिए स्वहित का त्याग करने की परोपकार भावना से जीवन व्यवहार

हो सञ्चालित करनेवाले चरित्रों की ही नाटकों में महत्ता है। स्वहित के लिए परहित की क्षत्रि पहुँचानेवाले पात्रों की सर्वथा उपेक्षा नाटकों में परिलक्षित होती है। परोपकारी धर्म अपरोपकारी अधर्म पर जयशील सिद्ध करना भवभूति के नाटक पात्रों के चरित चित्रण की एक अपने विशिष्टता है। महावीर चरित में परोपकारपरक जीवनमूल्य के माध्यम से तेज और शौर्य को प्रतिष्ठित किया गया है। उत्तररामचरित में करुण संवेदनाओंको प्रदाशित किया गया है और मालतीमाधव में प्रेम व मैत्री का प्रकर्ष स्थापित किया गया है। इस प्रकार शौर्य-तेजकी प्रतिष्ठा, प्रेम-करुणा की संवेदना और प्रेम-मैत्री के प्रकर्ष की स्थापना परोपकार धर्म की मूल भूमिका की भवभूति के नाटकों में सार्थक हुई है।

पादटीका -

१. नीतिशतक - ६५
२. नीतिशतक - ६४
३. नीतिशतक - ६२
४. नीतिशतक - ६३
५. नीतिशतक - ६९
६. नीतिशतक - ७१
७. अभिज्ञानशाकुन्तल ५/७
८. महावीरचरित- १/२६
९. महावीरचरित १/६२
१०. उत्तररामचरित - ७/६
११. उत्तररामचरित - १/१२
१२. महावीरचरित १/२४
१३. उत्तररामचरित - १/४१
१४. महावीरचरित १/८
१५. उत्तररामचरित - १/३२
१६. मालतीमाधव १/१०